

GEORGIA LOUISE HARRIS BROWN: A ÚNICA MULHER DO ESCRITORIO

Anat Falbel
Roberta Washington

RESUMO

O objeto deste texto é o reconhecimento da trajetória da arquiteta Georgia Louise Harris Brown (1918–99) considerada como a segunda profissional negra licenciada nos Estados Unidos. Georgia Louise iniciou a sua prática profissional em Chicago na década de 1940, mas transferiu-se para o Brasil nos inícios da década de 1950 e aqui permaneceu e trabalhou por quase quarenta anos. Tendo em vista a interdisciplinaridade do campo da arquitetura e dos estudos de gênero, a importância de Georgia Louise pode ser definida a partir de duas perspectivas em especial. A primeira delas diz respeito ao espaço ocupado pela arquiteta na complexa dinâmica das transferências culturais entre os Estados Unidos e o Brasil, onde viveu e atuou.

A segunda perspectiva diz respeito à busca de auto-realização da arquiteta considerando a sua alteridade, entendida a partir da condição de mulher, negra, profissional da arquitetura, e ainda estrangeira no Brasil durante as décadas do fervor nacionalista.

A partir dessas duas perspectivas buscamos mostrar que a vida de Brown assim como a sua carreira, incluindo o seu auto-exílio foram marcadas pelo seu gênero e cor.

Palavras-chave: arquitetura gênero, arquitetura industrial, arquitetura imigração

GEORGIA LOUISE HARRIS BROWN:
THE ONLY WOMAN AT THE OFFICE
ABSTRACT

This text aims to recognize the trajectory of architect Georgia Louise Harris Brown (1918-99) known as the second licensed Afro American female professional in United States of America. Georgia Louise began her architectural practice in Chicago in the 1940s. In the early 1950s she moved to Brazil where she lived and worked for almost forty years. Given the interdisciplinary character of architecture as well as gender studies, the importance of Georgia Louise can be identified by two main approaches. The first approach concerns the space occupied by the architect in the complex dynamics of cultural transfers between the United States and Brazil during that period.

The second approach involves the architect's search for self-realization considering her otherness as an Afro American woman architect as well as a foreigner in Brazil during the decades of nationalist fervor. Hence, considering both perspectives we seek to show that Georgia Louise's vicissitudes in life and career, including her self-exile were imprinted by her gender and race.

Keywords: architecture and gender, industrial architecture, architecture and immigration

GEORGIA LOUISE HARRIS BROWN:
LA ÚNICA MUJER DEL ESCRITORIO
RESUMEN

El objeto de este texto es el reconocimiento de la trayectoria de la arquitecta Georgia Louise Harris Brown (1918-99) considerada como la segunda profesional negra licenciada en Estados Unidos. Georgia Louise inició su práctica profesional en Chicago en la década de 1940, pero se trasladó a Brasil a principios de la década de 1950 y aquí permaneció y trabajó durante casi cuarenta años. En vista de la interdisciplinariedad del campo de la arquitectura y de los estudios de género, la importancia de Georgia Louise puede definirse a partir de dos perspectivas en particular. La primera de ellas se refiere al espacio ocupado por la arquitecta en la compleja dinámica de las transferencias culturales entre Estados Unidos Brasil, donde vivió y actuó.

La segunda perspectiva se refiere a la búsqueda de auto realización de la arquitecta considerando su alteridad, entendida a partir de la condición de mujer, negra, profesional de la arquitectura, y aún extranjera en Brasil durante las décadas del fervor nacionalista.

A partir de esas dos perspectivas buscamos mostrar que la vida de Brown así como su carrera, incluyendo su auto-exilio, fueron marcadas por su género y color.

Palabras: arquitectura y género, arquitectura industrial.

Georgia Louise Harris Brown nasceu em Topeka, Kansas, em 12 de junho de 1918, seis anos somente após a extensão dos direitos de voto para as mulheres naquele Estado.¹ Descendente de escravos negros que após 1861, vindos do sul, alcançaram o Estado livre da União, assim como americanos nativos e imigrantes alemães, ela já fazia parte de uma linhagem de mulheres fortes.

Filha de Carl Collins Harris, técnico em elevadores, e Georgia Louise Watkins Harris, professora de piano, Georgia Louise cresceu numa família de classe média com outros quatro irmãos – Bryant Glenn, Dorothy Wesley, Howard King - que assim como ela completaram e receberam um diploma universitário. Já desde a infância a futura arquiteta mostrava seu interesse e talento tanto para o desenho e a pintura, como para a mecânica exercitada nos equipamentos da fazenda e em automóveis juntamente com o seu irmão Bryant que anos mais tarde se tornaria engenheiro.

Depois de uma primeira formação na escola rural *Seaman High School* em *North Topeka*, onde se distinguiu entre os primeiros alunos de sua turma², entre 1936 e 1938 Brown frequentou a *Washburn University*, colégio *alma mater* de sua mãe, criado, ainda em 1865, pela comunidade congregacional pró-abolicionista com o objetivo de prover uma educação sem distinção de cor.

Logo após a sua graduação em Washburn, Brown passou uma temporada em Chicago onde seu irmão já se encontrava. A metrópole cosmopolita impregnada pelas convicções do movimento de renascimento da cultura negra marcou a jovem mulher que entre outras explorações frequentou um curso de verão ministrado pelo próprio Mies van der Rohe no então denominado *Armour Institute of Technology*, e teve aulas de aviação, muito provavelmente com Willa Brown (1907-1992), na *Coffey School of Aeronautics*, um clube de aviação criado para possibilitar a formação de pilotos negros.

No inverno de 1938, Georgia Louise inscreveu-se na *School of Engineering and Architecture da University of Kansas* em Lawrence, uma tradicional instituição de ensino aberta em 1866. Desde os inícios de 1930 a escola de arquitetura havia abraçado uma agenda modernista que

1. O direito de voto das mulheres nas eleições municipais no Kansas data de 1887.

2. Ver Diploma e notas. Acervo Anat Falbel.

advogava a unidade entre arte e tecnologia, com estudos que relacionavam a produção industrial e a prática profissional. O programa que enfatizava os processos e as técnicas construtivos teria reflexos na prática posterior de Georgia Louise.³ A documentação levantada indica que em 1940 ela interrompeu seus estudos, e em 1941 casou-se com James A. Brown, engenheiro elétrico e colega de quarto de seu irmão em Chicago. Assim, no verão de 1942, encontramos Georgia Louise frequentando as aulas noturnas do Departamento de Arquitetura do *Illinois Institute of Technology* – IIT em Chicago, naquele momento já reestruturado pelo antigo diretor da Bauhaus, Mies van der Rohe (1886–1969), que como diretor, desde 1938, reorganizou o currículo em torno das modernas tecnologias de construção e dos componentes standardizados. Em Chicago, ela frequentou as aulas de Mies, período que posteriormente descreveu como um dos mais interessantes de sua vida.⁴ No inverno de 1942, Georgia Louise voltou para o Kansas, onde completou o programa de arquitetura ao longo do verão de 1943, sendo que já no inverno de 1943 ela voltou para Chicago cursou outras seis disciplinas no IIT.

Em junho de 1944, Georgia Louise graduou-se como bachelor of science em arquitetura pela *University of Kansas*. Os seus anos de universidade não foram livres de episódios racistas e sexistas, mesmo e apesar do aumento do número de mulheres nas escolas de arquitetura durante os anos da 2GG.⁵ Conforme descreveu algumas décadas depois, em diversas ocasiões foi questionada se não seria melhor que estudasse economia doméstica ao contrário de arquitetura.

Em 1945, morando em Chicago, Georgia Louise começou a trabalhar no recém formado escritório do arquiteto e engenheiro estrutural negro Kenneth Roderick O'Neal (1908–89), que havia retornado da Europa após servir na unidade de engenharia durante a guerra. Além de designer gráfico, O'Neal, assim como Georgia Louise, havia estudado engenharia estrutural na Iowa University, além de arquitetura com Mies van der Rohe, ainda no Armour Institute – IIT. O escritório de O'Neal e a sua

3. Ver ALOFSIN, Anthony. American Modernism's Challenge to the Beaux-Arts. In OCKMAN, Joan (Org.) *Architecture School*. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press, 2012, p. 95–102.

4. No IIT, Georgia Louise seguiu as disciplinas de *Architecture Design IV* e *Building Construction*. Ver Diploma e notas, acervo Anat Falbel.

5. Ver OCKMAN, Joan; SACHS, Avigail. Modernism Takes Command. In OCKMAN, Joan (Org.) *Architecture School: Three Centuries of Educating Architects in North America*. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press, 2012, p. 123.

liderança constituiu uma referência importante para os aspirantes a arquitetos negros que enfrentavam as barreiras impostas pela segregação racial, e ali puderam encontrar um espaço para iniciar-se na profissão. Foi provavelmente nesse escritório, junto à O'Neal, que Georgia Louise que já havia demonstrado seu apoio ao movimento progressista, incluindo os direitos civis - entrou em contato com jovens profissionais negros, como os arquitetos Beverly Lorraine Greene e John Moutoussamy, que assim como ela lutavam por um espaço na sociedade racista americana. Georgia Louise trabalhou com O'Neal até 1949, quando recebeu a sua licença de arquiteta em Illinois. No mesmo ano ela transferiu-se para o escritório do engenheiro estrutural favorito de Mies, Frank J. Kornacker Associates, Inc.,⁶ onde entre 1949 e 1953 foi a única profissional do sexo feminino. Foi provavelmente a especialidade do escritório dedicado ao projeto estrutural, bem como seu interesse particular no campo da construção que a fez retomar os estudos no *Institute of Design* do IIT, desta feita inscrevendo-se no curso de *Techniques of Civil Engineering*, que concluiu em 1953.⁷

No escritório de Kornacker Associates, Georgia Louise envolveu-se com projetos de residências, fábricas, escritórios e um auditório, além de desenvolver os cálculos estruturais de edifícios em estrutura metálica e concreto que incluíam os emblemáticos edifícios miesianos Promontory e 860 Lake Shore Drive.⁸

Estes foram anos bastante ativos para Louise que desde 1945 também havia se associado a Woodrow B. Dolphin Wayne, engenheiro e negro americano, criando uma firma de engenharia e arquitetura, a General Engineers and Designers dedicada ao projeto de residências, igrejas e

6. SCHULZE, Franz. *Mies van der Rohe: A Critical Biography*. Chicago, University of Chicago Press, 1989, p. 266, 285.

7. Entre 1950 e 1953, Georgia Louise teve excelência em dez disciplinas: Cálculo I, Cálculo II, Estática, Mecânica dos Materiais, Teoria do Concreto, Mecânica dos Solos, Esforços em estruturas contra ventadas, Equações Diferenciais, Concreto e Projeto de Fundações, e Estruturas Contínuas.

8. Em seu CV, Georgia Louise afirma que enquanto trabalhou na Kornacker & Associates foi responsável pelo cálculo estrutural de projetos desenhados por outros arquitetos além de Mies van der Rohe como os Lunt Lake Apartments de Holsman, Holsman, Elekamp and Taylor Architects; o East Dentistry, Medicine Pharmacy Building na University of Illinois, o projeto de renovação urbana para Babbit, Michigan, e o Fayette County Hospital em Vandalia, Illinois, de Pace Associates, Architects; assim como outros projetos como o Prairie Court Apartments de Keck and Keck, Architects; e o Glencoe Supermarket de Sidney Morris and Associates.

edifícios de escritórios.⁹ No mesmo período ela também tornou-se uma das primeiras sócias negras do capítulo de Chicago da associação Alpha Alpha Gamma, organização profissional que poucos anos depois, em 1948, receberia o nome de Association of Women in Architecture.

No entanto, sem conseguir conciliar a carreira e o casamento, ela divorciou-se em 1952, deixando os dois filhos James e Georgia Louise, com seus pais em Topeka. A crise pessoal levou à percepção das limitações impostas ao seu desenvolvimento pessoal e profissional em função da sua dupla condição de *outro*: mulher e negra.

GEORGIA LOUISE E A TRAJETORIA NO BRASIL

Ao final da década de 1940 e início da década de 1950, as realizações da arquitetura moderna brasileira já haviam alcançado seu reconhecimento no espaço da cultura arquitetônica graças especialmente a imprensa especializada americana e europeia assim como as exposições internacionais.¹⁰ Georgia Louise visitou o Brasil em 1951, e provavelmente foi seduzida pela possibilidade de atuação em um ambiente criativo que parecia, comparativamente ao seu país de origem, livre de fronteiras raciais.¹¹ Efetivamente, até a sua desconstrução após a década de 1980, o mito da democracia racial brasileira foi propagado pela política cultural nacionalista e populista de Getúlio Vargas e permeava os artigos dedicados à arquitetura brasileira publicados no exterior.¹²

Assim, Georgia Louise começou a estudar português e preparar a sua documentação. Em 1 de outubro de 1953, ela desembarcou no

9. Durante o mesmo período Woodrow B. Dolphin, formado em engenharia pela Wayne State University, Detroit, em 1937, estava trabalhando para a Federal Public Works Agency. Em 1946 ele se transferiu para a Clark Hickey Company atuando como engenheiro responsável pela supervisão de projetos construtivos.

10. Ver *The Architectural Forum*, novembro, 1947; os números especiais da *L'Architecture d'Aujourd'hui*, dez. 1947; jul. 1948; ago. 1952; e a exposição *Brazil Builds* no MoMA. 1943.

11. No início de 1950s, Georgia Louise conheceu a pesquisadora brasileira Maria Luisa Barros nos Estados Unidos que a convidou para vir ao Brasil. Aparentemente, essa visita foi definitiva na sua decisão de estabelecer-se no país.

12. Ver ANDREWS, George Reid. Brazilian Racial Democracy, 1900–90: An American Counterpoint. *Journal of Contemporary History*, 31, n. 3, jul.1996, p. 483–507. A ideia de democracia racial foi formulada pelo sociólogo Gilberto Freyre e incorporada no discurso nacionalista do ditador Getúlio Vargas, permeando também a edição especial do *American Life*, de 1951, dedicada ao Brasil, com fotografias de Leonard McCombe.

Brasil, e já em 20 de janeiro de 1954 recebeu a sua certidão de residência permanente.¹³ Apesar da ingenuidade implícita na sua crença em uma democracia racial brasileira, o momento de sua chegada ao país não poderia ser mais propício.

Em setembro de 1954, São Paulo comemorava o seu IV centenário, reconhecendo a profunda transformação do espaço da cidade, a sua asserção como metrópole e principal centro industrial do país. O projeto do grande evento liderado por Ciccilo Matarazzo, responsável pelas Bienais de Arquitetura, foi centrado na criação do Parque do Ibirapuera incluindo um complexo de edifícios projetados por Oscar Niemeyer para exposições comemorativas, e a Feira Internacional da Indústria. Georgia Louise encontrava-se entre os muitos arquitetos, designers, e artistas envolvidos no empreendimento e juntamente com o arquiteto Axel E. Schou criou a Escandia Ltda, um escritório de projeto responsável pelo desenho de alguns pavilhões temporários incluindo aquele do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Após a celebração do IV Centenário a Escandia continuou a atuar por uns dois anos realizando projetos de design e decoração para residências privadas e escritórios.¹⁴

Como consequência de uma legislação trabalhista protecionista criada em uma conjuntura de nacionalismo em efervescência, por ser estrangeira no Brasil, Georgia Louise não pode abrir seu próprio escritório de arquitetura ou assinar seus projetos até a sua aceitação pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – Crea. A revalidação do seu diploma e a sua aprovação como membro do Crea foi aceita somente em 1970.¹⁵ Nesse interim ela projetou e trabalhou como calculista de

13. Naquele período a certidão de residência permanente no Brasil foi facilitada pelo decreto 7967, de 24 de Julho de 1945. Mesmo que ainda permeado pela orientação política racista do governo de Getúlio Vargas, direcionada ao branqueamento da população brasileira, o decreto de 1945 foi mais flexível que o seu predecessor que havia fechado os portos brasileiros aos exilados refugiados da 2GG.

14. Processo 288 Arquivo Washington Luis. O processo refere-se ao contrato entre a Escandia Ltda e a Comissão do IV Centenário estando assinado por Axel E. Schou.

15. Como primeiro passo para a revalidação de seu diploma e a licença para o exercício profissional, Georgia Louise submeteu-se a um exame na FAU Mackenzie em 1966. A aprovação do seu diploma foi feita em 23/08/1968, e ratificada em 6/11/1968. O diploma foi revalidado pela Universidade de São Paulo, conforme o processo 109/69 em 23/01/1969. Em 7/4/1969 Georgia Louise pediu o seu registro na Ordem dos Arquitetos do Brasil (processo 1274/1969) como estrangeira com residência permanente no país. Aprovada a sua licença em 25/06/1970, ela assinou o seu registro em 13/08/1970.

estruturas no escritório do americano Charles Bosworth, um antigo associado da empresa americana Raymond Loewy and Associates. Com o objetivo de estabelecer uma filial da Loewy no Brasil, Bosworth chegou ao país em 1947, atraindo como clientes um número substancial de companhias nacionais e estrangeiras.¹⁶ Em 1953, ele fundou a Charles Bosworth Sociedade Civil de Engenharia Ltda que se tornou uma referência internacional em projetos industriais atraindo empresas de todo o mundo, especialmente americanas.¹⁷

A primeira grande obra de Bosworth em São Paulo foi o edifício do National City Bank no coração da cidade. O projeto feito em associação com o arquiteto Welton Becket de Los Angeles foi provavelmente o primeiro grande empreendimento com o qual Georgia Louise se envolveu no Brasil, participando tanto durante a etapa de projeto, como naquela do cálculo estrutural. Georgia Louise trabalhou para Charles Bosworth entre 1954 e 1966, período do grande desenvolvimento industrial do país iniciado durante o governo de Getúlio Vargas e que culminou com o estímulo ao capital internacional e a entrada de empresas multinacionais no país atraído pelo projeto do nacional desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek.¹⁸ O escritório de Bosworth tornou-se referência para as empresas americanas que desejavam estabelecer-se no Brasil, e nesse contexto, a formação cultural e profissional de Georgia Louise facilitava não somente o entendimento, mas, a operação eficiente das necessida-

16. A experiência profissional de Charles Bosworth nos Estados Unidos com o design de automóveis e aviões, atraiu para os escritórios da Raymond Loewy Associates no Brasil empresas importantes como a Gessy Industrial, Fabricas Peixe S.A., Ford Motors do Brasil, Industrias Reunidas Francisco Matarazzo S.A., e Pignatari S.A. (Rochedo), Companhia Clark de Calçados, além da Cassio Muniz S.A., para as quais projetou embalagens além dos escritórios dessas empresas.

17. Por ser estrangeiro e não possuir diploma de engenheiro ou arquiteto, Charles Bosworth precisou associar-se a profissionais licenciados brasileiros, fato que explica as suas inúmeras sociedades: Charles Bosworth Sociedade Civil de Engenharia Ltda (1953); Hedeager, Bosworth do Brasil S/A Engenheiros, Arquitetos e Construtores (1958); e Hoffman Bosworth Engenharia S.A. (1970). Em seus primeiros anos de existência o escritório de Bosworth era o único de porte a trabalhar com projetos industriais no país. Entre as centenas de projetos e obras para companhias multinacionais, mencionamos Pfizer, General Motors, Ford, e General Electric.

18. Ver CAPUTO, Ana Cláudia; MELO, Hildete Pereira de. A industrialização brasileira nos anos de 1950: uma análise da instrução 113 da SUMOC. *Estudos Econômicos* 39, n. 3, jul./set., 2009, pp. 513-38.

des programáticas e tecnológicas dessas empresas. Ao mesmo tempo, ela teve a oportunidade de maturar uma experiência significativa tanto no que diz respeito ao projeto, como à construção de edifícios e complexos industriais, bem como a administração de empreendimentos imobiliários que provavelmente não teria alcançado nos Estados Unidos no mesmo período.¹⁹ Essa experiência com projetos industriais continuou na Racz Construtora, uma respeitada empresa do setor no mesmo período, fundada, em 1941, por imigrantes judeus refugiados da 2GG, e com a qual a arquiteta colaborou em diversos projetos entre 1963 e 1972.²⁰ Foi atuando junto a Racz Construtora que Georgia Louise desenvolveu seus dois maiores projetos: a indústria Kodak, na cidade de São José dos Campos (1969-71), e a indústria de espumas e colchões Trorion S/A (1963-65).²¹

Pelo fato de não ser funcionária contratada tanto pelo escritório de Bosworth como pela Racz Construtora, Georgia Louise pode assumir em caráter pessoal projetos menores como residências particulares, algumas das quais foram desenvolvidos em parceria com outros projetistas e arquitetos. Uma de suas primeiras associações foi com o antigo oficial da Força Aérea Americana Julian D'Este Penrose (1916-68). No Brasil Penrose, frequentou um milieu artístico e intelectual que lhe permitiu boas conexões entre empresários industriais estrangeiros e nacionais, de modo que apesar de não possuir diploma de arquiteto chegou a projetar algumas residências particulares.²² Georgia Louise também

19. Em seu curriculum Georgia Louise mencionou em especial seu envolvimento no projeto de indústrias automobilísticas como o novo complexo da Ford Motors do Brasil (Osasco); Lion do Brasil (São Paulo); Brasmotor, Willys Overland do Brasil, e Gemmer (São Bernardo do Campo), além de companhias farmacêuticas como a Pfizer Corporation of Brazil, estabelecida em Guarulhos, e a Pravaz Recordati S/A (São Paulo).

20. A Construtora Racz foi fundada, em 1941, pelo refugiado italiano Silvio Segre, com o nome de Construtora Moderna. Após a 2GG, em 1948, o húngaro Joseph Racz tornou-se sócio de Segre, e quando este último retornou para a Itália em 1952, Racz assumiu a empresa.

21. O primeiro escritório da Kodak no Brasil foi aberto no Rio de Janeiro, em 1920. Em 1958, o escritório geral foi transferido para São Paulo, onde no final de 1960 iniciou-se a montagem das primeiras câmeras brasileiras. A nova fábrica em São José dos Campos, aberta em 1972, produzia filmes preto e branco e colorido além de outros produtos. Em 1976 foi inaugurado no bairro do Morumbi o novo escritório central da empresa.

22. Julian Penrose, não possuía diploma de arquitetura. Um projetista criativo, ele construiu inúmeras residências em São Paulo nas quais procurava harmonizar o programa arquitetônico com a paisagem e o uso de materiais locais.

desenhou algumas residências com seu amigo próximo Karl Hans Adolf Wiechman, um criativo emigrante de origem alemã que havia interrompido seus estudos de arquitetura em Frankfurt no início da 2ª Guerra Mundial.²³

Depois de obter sua licença no Crea em 1970, Georgia Louise tornou-se menos dependente dos grandes escritórios de engenharia e arquitetura buscando trabalho entre investidores privados e empreendedores imobiliários atuando no planejamento e operação de áreas de condomínios residenciais na cidade.²⁴ Apesar de preferir trabalhar sozinha, ela sentiu necessidade de associar-se – pelo menos formalmente – a profissionais nacionais, em geral do sexo masculino. Assim ela fundou a empresa Brown Bottene Construtora Ltda, seguida da Gryphus Arquitetura Ltda, que funcionou até 1993 quando a doença forçou a sua retirada e a volta aos Estados Unidos da América.

Em uma carta enviada do Brasil para a sua cunhada nos Estados Unidos em 1984, Georgia Louise escreveu que nunca pensou em si própria como uma arquiteta negra pioneira, mas simplesmente como uma arquiteta.²⁵ No entanto, a análise dos seus inúmeros projetos residenciais pode revelar algumas características daquilo que poderíamos denominar como uma "perspectiva feminina do projeto" segundo os conceitos sugeridos por Karen A. Franck de conectividade, inclusividade e um sentido de complexidade e flexibilidade.²⁶ Em particular o seu projeto residencial estabelecia uma relação bastante próxima com os seus clientes a partir de um entendimento cuidadoso da dinâmica familiar e suas necessidades, que ela operava

23. Wiechman havia pertencido ao corpo de cavalaria do exército alemão durante a 2ª Guerra Mundial.

24. Entre as décadas de 1970s e 1980, Georgia Louise trabalhou para companhias imobiliárias como a Cia Territorial e Urbana Paulista Ltda, a Cia Comercial Agrícola e Industrial Grama, e a CIT Pavimentação e Terraplangem Ltda, que pertenciam todas elas ao conglomerado indústria Matarazzo. Ela também trabalhou para a Emprimo Empreendimentos Imobiliários Ltda.

25. "eu nunca me imaginei como uma mulher negra e arquiteta pioneira. Eu sempre fui somente uma arquiteta... após deixar a escola e começar a trabalhar, nunca tive um problema profissional. Assédio sexual! Talvez. Eu não me lembro de nenhum. Se eu o encontrei, penso que estava em tal passo e com a minha mente tão concentrada no meu trabalho que nem notei, ou então não interpretei desse modo." Manuscrito, carta trocada entre Georgia Louise e sua cunhada na década de 1980. (arquivo privado).

26. FRANCK, Karen A. A Feminist Approach to Architecture: Acknowledging Women's Ways of Knowing. In RENDELL, Jane; PENNER, Barbara; BORDEN, Ian (Org.) *Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction*, New York, Routledge, 2007, p. 292–305.

com grande atenção às conexões espaciais e visuais, criando uma continuidade espacial. Talvez enquanto ensaiava a criação da intimidade doméstica perdida pelo movimento moderno, Georgia Louise também recuperava no interior do seu auto exílio as memórias esmaecidas de uma casa centenária em Topeka Kansas.

Os últimos projetos residenciais de Brown incluíam o desenho de peças especiais de mobiliário, detalhes de aberturas, portas e janelas, bem como armários revelando o cuidado em relação ao conforto e a atenção ao tema da domesticidade, conforme evidenciam os desenhos da casa japonesa feitos pela arquiteta durante uma viagem à Ásia. Seja operando a planta de um edifício industrial ou mesmo uma residência Georgia Louise nunca se preocupou com o discurso formal, mas como a análise profunda das questões funcionais e tecnológicas, atenta às possibilidades das mudanças na dinâmica dos processos ao longo do tempo e, portanto, da importância da flexibilidade e das transformações dos espaços, o que permitiu que assumisse ela própria a renovação de alguns de seus projetos industriais, hospitalares e mesmo residenciais originais.

O diálogo forjado entre a sua formação no interior de uma cultura arquitetônica americana e a arquitetura moderna brasileira foi tênue. Georgia Louise nunca se permitiu seguir a fluidez das curvas e formas da escola carioca. Enquanto seus edifícios industriais eram subordinados funcionalmente aos processos de produção, as suas residências era geralmente introvertidas, com a exceção do uso do telhado tipo mansarda. Georgia Louise transpôs a tipologia popular na América entre os inícios da década de 1970 e 1980 para a paisagem brasileira, utilizando-a em pelo menos quatro projetos residenciais nos quais substituiu a telha de madeira ou pedra, pela telha de fibro-cimento. Seu projeto de decoração e mobiliário apresenta a incidência do vocabulário do colonial americano ecoando o renascimento do vocabulário do colonial brasileiro junto à onda nacionalista da década de 1970.

Em 1990, Michele Wallace²⁷ sugeriu que a criatividade feminina negra deveria ser entendida como resultado da mais extrema forma de estranhamento visto que a mulher negra era *outra* em relação tanto a mulher branca como ao homem negro, que por sua vez também carregava a marca do outro. Nós sugerimos que o estranhamento de Georgia Louise Harris Brown deve ser entendido de forma

27. WALLACE, 1994.

mais extrema que o *outro* da mulher negra, porque ela não foi unicamente a mulher negra *outra*, mas uma arquiteta negra *outra* durante o período em que os profissionais da arquitetura eram quase que exclusivamente homens brancos, e também porque ela foi uma estrangeira *outra* no Brasil varrido por ondas nacionalistas vindas tanto da esquerda como da direita. Porém nem o estranhamento ou o exílio conseguiram enfrentar a vontade férrea, o orgulho e o compromisso de uma vida em relação a arquitetura.

Em 1999, após uma cirurgia de câncer e sofrendo da doença de Alzheimer Georgia Brown entrou em coma em Washington, D.C., para onde fora transferida para estar próxima a família, vindo a falecer em 21 de setembro de 1999, com a idade de 81 anos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDREWS, George Reid. Brazilian Racial Democracy, 1900–90: An American Counterpoint. *Journal of Contemporary History* 31, n. 3, jul. 1996, p. 483-507.

CAPUTO, Ana Claudia; MELO, Hildete Pereira de Melo. A industrialização brasileira nos anos de 1950: uma análise da instrução 113 da SUMOC. *Estudos Econômicos* 39, n. 3, jul./set.2009, p. 513-538.

FALBEL, Anat. *Lucjan Korngold: a trajetória de um arquiteto imigrante*. Orientador. Paulo Bruna. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2003.

OCKMAN, Joan (Org.) *Architecture School: Three Centuries of Educating Architects in North America*. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press, 2012.

RENDELL, Jane; PENNER, Barbara; BORDEN, Ian (Org.) *Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction*. New York, Routledge, 2007.

SCHULZE, Franz. *Mies van der Rohe: A Critical Biography*. Chicago, University of Chicago Press, 1989.

WALLACE, Michele. *Invisibility Blues: From Pop to Theory*. New York, Verso, 1994.

WASHINGTON, Roberta. Georgia Louise Harris Brown. In WILSON, Dreck Spurlock (Org.) *African American Architects: A Biographical Dictionary, 1965–1945*. New York, Routledge, 2004, p. 72-74.